

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

**Ершов Богдан Анатольевич¹, Овчинникова Татьяна Валентиновна²,
Федянин Виталий Иванович³**

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Кандидат биологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: tvo0104@mail.ru

³Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

Аннотация

В статье представлено, что в указанный исторический период Россия находилась в состоянии упадка феодально-крепостнической системы, одновременно формируя предпосылки для развития капиталистических отношений. Аграрный сектор, основанный на земледелии и скотоводстве, оставался стержнем экономики, а большинство жителей империи были крестьянами. Дворянство продолжало удерживать господствующее и привилегированное положение в обществе. Крестьянское сословие подразделялось на три главные группы: помещичьих, удельных и государственных крестьян. Исследования показывают, что в это время эксплуатация крепостного населения ужесточалась: увеличивались размеры оброка и барщины, а их немногочисленные права подвергались дальнейшим ограничениям. Существовали значимые отличия в административном контроле над разными категориями крестьян. Государственные крестьяне подчинялись губернской администрации, а их внутреннее самоуправление было организовано по волостному принципу. Удельными крестьянами управлял Департамент уделов, опиравшийся на разветвлённый аппарат местных органов. На крепостных, принадлежавших помещикам, прямое регулирование со стороны государственных органов не распространялось. Их жизнь полностью зависела от воли владельца, реализуемой им лично либо через назначаемых управляющих, приказчиков и избираемых старост.

Ключевые слова: крестьянин, земля, общество, крепостной, реформа, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

На границе XVIII и XIX столетий Российская империя утвердилась как одна из ведущих европейских держав. В промышленности того периода одновременно функционировали и прогрессировали различные экономические формы. Главенствующей моделью в первой половине XIX века продолжало оставаться мелкое товарное производство, часто воплощённое в крестьянских промыслах. Здесь мастер, применяя собственные инструменты и силы семьи, создавал изделия для продажи.

Основой экономики страны являлось аграрное производство. На экспорт, в основном в европейские государства, отправлялись лён, конопля, древесина, кожевенные изделия, меха и жиры животного происхождения. Основная часть импорта состояла из техники и устройств, дорогостоящих товаров, а также определённых типов сырья: хлопка-сырца, натурального шелка, сахара, пряностей и фруктов. В сельскохозяйственной отрасли в начале столетия обозначились важные для экономики направления: стало развиваться тонкорунное овцеводство и выращивание сахарной свёклы. Картофель приобрёл массовое распространение, однако доминирующее положение по-прежнему сохраняли зерновые культуры.

Начало столетия было отмечено кризисом натурального хозяйства в контексте расширения товарно-денежных отношений. Крепостническая система теряла силу под воздействием законов, что проявлялось, например, в росте отходничества. В чернозёмных районах крестьянские надёлы уменьшались вследствие расширения помещичьих полей, а в нечернозёмных - увеличивалась значимость заработков вне земледелия. Продуктивность барщинного труда снижалась, что вело к росту долгов крестьян перед государством. В отдельных хозяйствах начали внедрять прогрессивные подходы: многопольные системы, улучшенные инструменты, лучшие сорта растений. Усиливалось имущественное разделение внутри крестьянства, создавая предпосылки для новых экономических отношений.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Российской империи сохранялась жесткая социальная структура, основанная на сословиях. Все жители государства делились на две ключевые группы: привилегированные, или «неподатные», и непривилегированные - «податные» сословия. К первой категории принадлежали дворянство, духовенство, купцы и казаки. Вторую, податную группу, образовывали крестьяне и мещане. Таким образом, в дореформенный период общество в России отличалось глубоким сословным расслоением. До реформ 1860-х годов крестьянство, составлявшее большую часть населения, фактически не участвовало в политике и общественной деятельности и было лишено возможности пользоваться гражданскими правами. Данные переписи 1796 года свидетельствуют, что общая численность жителей Российской империи составляла около 36 миллионов человек. Сорок лет спустя, согласно информации 1836 года, она приблизилась к 59,1 миллиона. При этом подавляющая часть - около 44 миллионов или 75% - относилась к крестьянскому сословию.

Сельское население Российской империи исторически делилось на три главные категории, определяемые принадлежностью земель и самих людей: казенным структурам, удельным владениям или частным собственникам-помещикам. В рамках этих обширных классификаций существовало более детальное разделение на группы. Ссылаясь на труды ученого В.Н. Латкина, можно выделить целый ряд крестьянских категорий: черносошные (работавшие на собственных или арендуемых на условиях раздела урожая землях), однодворцы, а также экономические, дворцовые, посессионные и крепостные.

Так, половники представляли собой категорию лиц, лишившихся своего участка и трудившихся на чужих наделах. Однодворцы вели свой род от служилых людей, изначально призванных оборонять границы государства. Экономические крестьяне (бывшие монастырские работники) к началу XIX века практически уравнились в правах с государственными. Отдельно выделялись посессионные крестьяне, чья деятельность была жестко привязана к промышленным предприятиям и мануфактурам.

Наиболее специфической прослойкой были государственные (или казенные) крестьяне, зависимые от светской власти. В первой половине XIX века их доля среди сельского населения заметно возросла: если в 1811 году, согласно переписи, они составляли 30,7%, то к 1850 году (девятая ревизия) их численность достигла 47,5%. Основная часть этих людей была сосредоточена на территории Сибири, в Приуралье, на севере страны, а также на Левобережье Украины и в среднем течении Волги.

Эта категория сельского населения обрабатывала земельную собственность, принадлежавшую казне, сохраняя при этом личную свободу и находясь в ведении государственных учреждений. В неё входили разнообразные группы сельских работников, подчинявшихся напрямую администрации монархии. В северных регионах к ним причисляли, в частности, крестьян, плативших чёрные подати (черносошных).

В южных областях государства основу данного сословия составляли преимущественно потомки прежних служилых людей. Например, однодворцы, чей статус определял промежуточное положение между простыми хлебопашцами и владельцами небольших земельных наделов.

В XVII столетии именно из них формировались военные подразделения (рейтары, драгуны, солдаты), охранявшие рубежи. После петровских реформ и перехода к регулярной армии военные обязанности у этих людей исчезли, их обязали выплачивать подушную подать и официально приписали к разряду государственных крестьян. В этих районах исторически сформировался особый тип общинной организации.

На восточных границах страны в эту же группу вливались представители коренных нерусских народов, а также сибирские земледельцы, чей юридический статус фактически соответствовал черносошным крестьянам северной части России.

В целом, сельское население, жившее на государственных землях и эксплуатировавшее предоставленные государством участки, сохраняло личную свободу, но при этом находилось под постоянным контролем административного аппарата. Правительство осуществляло прямое управление этой категорией граждан через систему губернской власти, рассматривая государственное крестьянство как один из приоритетных объектов контроля и внимания.

В отличие от крепостных, полностью подчиненных воле землевладельцев, крестьяне, находившиеся в ведении казны, обладали рядом правовых гарантий. Данная категория сельского населения обладала правом выступления в судебных органах, заключения разнообразных договоров и владения собственным имуществом. Главной их обязанностью по отношению к казне являлась выплата денежного оброка. В исключительной ситуации были территории Прибалтики и Польши: там государственные земли отдавались в аренду частным владельцам, а основная масса местных крестьян исполняла барщину. В Сибири крестьяне, обрабатывавшие пашню, первоначально трудились на казенных полях, потом перешли к оброку продуктами, который в дальнейшем был заменен денежным платежом. К началу XIX столетия его размер составлял от семи с половиной до десяти рублей ежегодно с одной души. Если сравнивать с неуклонно возрастающими повинностями удельных и помещичьих крестьян, подобные выплаты государству воспринимались как менее тяжелое бремя. Помимо этого, на них возлагалась обязанность платить земские и сельские сборы, подушную подать, а также нести натуральные повинности: строительство и починку дорог, поставку подвод и предоставление жилья для военных. Все платежи и работы должны были исполняться своевременно. Расширение торговых и промышленных связей в первой половине XIX века способствовало увеличению объема гражданских прав казенных крестьян. На законодательном уровне им было позволено заниматься торговой деятельностью, учреждать фабричные заведения и приобретать в собственность земли, где не проживали крепостные люди.

Управление этой группой населения происходило административными методами посредством волостной системы, функционировавшей с XVIII века.

Правовой статус государственных крестьян предоставлял им заметно больше свободы, чем положение крепостных. Они могли самостоятельно выбирать сферу деятельности, в том числе ремесло и торговлю, переходить в иные сословия и регистрировать имущество на собственное имя. По сути, они являлись свободными сельскими обывателями.

Среди государственных крестьян особой автономией пользовались черносошные, обитавшие на северных землях. Они вносили в казну твердые денежные платежи, исполняли общественные повинности, но при этом сохраняли широкие права в сфере местного самоуправления. В центральных и южных губерниях схожий статус имели однодворцы и потомки служилых людей. Эта группа не была крепостной, а в отдельных случаях ее представители сами владели крепостными душами.

Удельные крестьяне являлись собственностью лиц императорской фамилии. Данная категория оформилась после указа «Учреждения об Императорской фамилии» от 5 апреля 1797 года, который определял права и устройство дома Романовых.

В первой половине XIX века они составляли около 4% от всех крестьян. В начальный период 1800-х годов основная часть удельных крестьян была сосредоточена в губерниях: Костромской, Смоленской, Вятской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Симбирской, Орловской и Тамбовской. Их правовое положение являлось промежуточным между статусом государственных и помещичьих крестьян. Административное управление этой категорией осуществлял Департамент уделов, действовавший через сеть местных удельных контор.

Удельные крестьяне имели гораздо более ограниченные права по сравнению с казёнными. Приобретение земельных участков и строений разрешалось только с согласия Департамента уделов, а для сделок с движимым имуществом требовалось одобрение местной администрации. Ограничения затрагивали также личную жизнь: выдача паспорта для временного отхода на заработки была сложной, браки строго контролировались, а покинуть место постоянного проживания без официального разрешения запрещалось. Разделение крестьянских хозяйств допускалось лишь при условии, что каждое новое семейное подразделение могло обеспечить себя самостоятельно.

Все удельные крестьяне были обязаны платить оброк. Кроме денежного взноса, они выполняли натуральные повинности: ремонтировали дороги, предоставляли транспортные средства и обеспечивали постой для чиновников. Кроме того, на них возлагалась обязанность обрабатывать общинные земельные угодья. Урожай, полученный с этих участков, направлялся в резервные зернохранилища для поддержки жителей в случае голода. В 1797 году по указу императора Павла I была введена система крестьянского самоуправления, которая законодательно оформила правовые основы общинного устройства для удельных сёл. Вскоре, с незначительными корректировками, данные правила были применены и к государственным крестьянам. По новому порядку, несколько соседних сёл (с численностью жителей до трёх тысяч человек) образовывали волостное объединение, или приказ. На общих собраниях сельчане выбирали волостное правление, в состав которого входили волостной голова, староста и писарь. Избранные лица выполняли широкий круг обязанностей: контроль за своевременной уплатой податей, разрешение мелких тяжб и споров, а также управление хозяйственными делами общины.

Удельное начальство минимально вмешивалось во внутренние дела селений, делегируя крестьянам право самостоятельного управления и оставив за собой лишь общий надзор. Он заключался в отслеживании соблюдения законности, своевременности уплаты повинностей и исполнения установленных работ. В 1797 году была издана инструкция для казённых, а в 1798 - для удельных селений. Документы содержали краткое изложение основ социального порядка, которые должны были соблюдаться. Эти инструкции представляли собой попытку законодательно утвердить общинный образ жизни, традиционно существовавший в данных регионах.

Крестьяне, принадлежавшие государству и уделам, преимущественно не были против текущей системы. На это указывает значительно меньшая частота волнений в этой группе - в три-четыре раза ниже, чем среди крепостных, находившихся в собственности дворян.

Быт и материальное положение этих крестьян в решающей мере определялись видом повинности - барщиной или оброком. К югу от Москвы господствовала барщина, к северу - оброк. Со временем все шире распространялась менее результативная барщинная система.

Наиболее тяжелой была доля крестьян, обрабатывающих барщину. Постоянная работа на помещичьей земле под непосредственным надзором приказчиков приводила к мелочному регулированию всех сторон существования, что создавало почву для своеволия и принуждения. За первые пятьдесят лет XIX века размер оброчных выплат вырос в 2–5 раз. Так, если в период правления Павла I средний платеж на душу составлял около 6 рублей, то к 1805 году он достиг 12–15 рублей.

Крестьяне, находившиеся на оброке, даже при значительных суммах выплат, обладали более высокой степенью личной свободы по сравнению с теми, кто обрабатывал барщину. Проживая отдельно от владельца, они имели больше самостоятельности в хозяйственных делах и элементы самоуправления в повседневной жизни. В некоторых ситуациях их уклад мог быть близок к существованию свободных людей. Однако и в оброчных имениях власть и произвол помещика давали о себе знать регулярно. В этот период крестьяне потеряли возможность подавать жалобы на своих хозяев. Государство, защищая интересы дворянства, рассматривало любое проявление недовольства со стороны крепостных как покушение на государственный порядок. Однако уголовная ответственность для помещиков всё же существовала, но только в случаях чрезвычайной жестокости к зависимым людям. Так, с 1834 по 1845 год судебные процессы по подобным преступлениям были начаты против не менее 2838 землевладельцев; из них виновными признали 630 человек, остальные получили выговоры или предостережения, а некоторые имения были взяты под государственное управление. Начиная с 1826 года, посредством дворянских предводителей и чиновников на местах была организована негласная система контроля за взаимодействием помещиков и зависимых от них крестьян. В целом, в первой половине XIX века, в контексте углубляющегося кризиса крепостного права, экономическое положение крестьян, принадлежавших владельцам, неуклонно ухудшалось. Основными причинами являлись усиление степени эксплуатации и постоянное уменьшение предоставляемых им земельных участков. С этим одновременно происходило и продолжающееся ограничение их правового статуса. С юридической стороны крепостные практически не имели никаких прав. Власть помещика над ними в это время стала почти неограниченной. Землевладелец мог не только свободно управлять трудом зависимых людей: снимать их с земли, переводить в дворовые, продавать отдельно или семьями, отдавать в услужение, определять вид повинности (барщину или оброк), отправлять на свои предприятия, но также единолично устанавливать меры наказания. К ним относились домашнее заключение или специально построенные тюрьмы, принуждение к дополнительным работам, а также телесные наказания – розгами, батогами или плетью – за сравнительно мелкие проступки или просто за «неповиновение». Своего высшего предела произвол помещиков достиг именно в XIX веке. Управление своими имениями и проживающими там крепостными, землевладельцы осуществляли либо самостоятельно, либо через назначенных управляющих. Личное руководство со стороны хозяина было почти абсолютным, хотя многие помещики признавали определенную роль крестьянской общины (мира) во внутреннем регулировании жизни. Крестьянская община самостоятельно избирала своих представителей – таких как бурмистры, старосты или целовальники. Эти выборные лица обязаны были согласовывать ключевые вопросы с коллективом при ведении текущих дел. Также сельский сход сам устанавливал виды взысканий для членов общины, нарушивших установленные порядки. В собраниях, как правило, принимали участие все полноправные домохозяева. Итоговые решения нередко фиксировались в письменном виде и затем отправлялись на одобрение помещику. По ряду проблем, предложения могли исходить от самих крестьян, которые направляли владельцу имения коллективные челобитные. Непрямое управление имениями через назначенных управляющих, приказчиков или земских существенно отличалось от непосредственного контроля со стороны владельца.

Центром такой системы становилась господская контора или канцелярия, где служащие готовили отчеты о состоянии дел и проекты решений для помещика. Ознакомившись с предоставленными документами и рекомендациями канцелярии, землевладелец накладывал на них собственную резолюцию, которая либо утверждала, либо корректировала подготовленные меры. Эффективный государственный контроль над крепостными крестьянами фактически отсутствовал, и вся ответственность перед властью за действия зависимого населения целиком возлагалась на их собственников.

К 1820-м годам возможности феодальной экономической системы были полностью исчерпаны. Доходность дворянских владений неуклонно снижалась, а долговая нагрузка росла. Стремясь к увеличению доходов, землевладельцы начали наращивать барщинную повинность до шести суток в неделю, тогда как прежде её обычная продолжительность не превышала трех-четырёх дней. Это практически лишало крепостных крестьян возможности заниматься своим хозяйством. Ужесточение барщины происходило параллельно с увеличением площади господской пашни, уменьшением крестьянских наделов либо полным их изъятием с переводом людей на месячный паек. Такая политика вела к систематической утрате крестьянами земли и орудий труда, что в совокупности дестабилизировало аграрный сектор.

Возникновение и упрочение подобных методов эксплуатации значительно обострило классовое противостояние и активизировало протестные настроения. Стремление обрести личную независимость и покончить с крепостным статусом находило растущую поддержку в сельской местности. Негодование против крепостнической системы выливалось как в коллективные бунты, так и в единичные акты неповиновения. Нараставшее с каждым годом сопротивление крестьянства превращалось в существенную угрозу устоям самодержавно-крепостнического строя. В то время как за первые двадцать пять лет XIX века отмечено 651 выступление (примерно 26 за год), за следующие двадцать пять лет их количество увеличилось до 1089 (в среднем 43 ежегодно). В период с 1835 по 1854 год погибло 130 владельцев имений и свыше двадцати управляющих, также было совершено 62 попытки покушения на их жизнь.

Подобные протесты имели отчетливую антикрепостническую направленность. Крепостные крестьяне переставали исполнять непосильную барскую работу, отказывались платить увеличенные повинности, сопротивлялись хозяйскому произволу и добивались полной отмены своей зависимости. В ряде поместий волнения приобретали продолжительный характер и длились в течение нескольких лет. Для их подавления нередко использовались специальные команды и воинские части, которым в отдельных эпизодах крестьяне оказывали спланированное вооруженное сопротивление.

Период с 1828 по 1832 год, а также 1835 год, ознаменовались массовыми волнениями в удельных и государственных деревнях. Их главными причинами послужили увеличение податей, сокращение надельной земли и административный произвол. В 1830–1831 гг. серьезные волнения, спровоцированные действиями властей в условиях холерных эпидемий, охватили Севастополь, Санкт-Петербург и несколько центральных губерний. Следующий подъем крестьянских выступлений в различных регионах был вызван всеобщим неурожаем 1839 года и чередой малосборных лет, последовавших за ним.

В 1841–1845 гг. в Поволжье и Приуралье возникло обширное движение государственных крестьян, боровшихся против поборов и беззакония со стороны местного управления. На начальном этапе нового столетия правовое состояние крестьянства претерпело некоторые положительные изменения, что стало результатом умеренной политики властей и ряда императорских инициатив, направленных на смягчение участи крестьян. Так, Высочайшим указом от 21 марта 1800 года удельным крестьянам было предоставлено важное право выкупа земель у частных собственников (с оформлением сделки на имя удельного ведомства).

Ранее, указом от 2 марта 1798 года, для этой же категории крестьян вводилась выдача краткосрочных паспортов, что упрощало временный уход на промыслы и возможность причисления к купеческому званию.

Другой законодательный акт, от 21 октября 1797 года, вновь подтвердил право государственных крестьян переходить в сословия купцов и мещан. Во времена царствования императора Павла I приписным крестьянам был дарован окончательный запрет на принудительный труд в рамках казённых заводов и мануфактур. Ключевым же законодательным актом этого периода стал Манифест от 5 апреля 1797 года, ограничивающий барщину тремя днями в неделю. Этим указом вводился безусловный запрет на использование крепостных в работе по воскресеньям, а оставшиеся дни недели предписывалось распределять поровну: три дня отводилось на работы для помещика, и три - на хозяйственные нужды самих крестьян. Этот акт представлял собой первоначальную попытку верховной власти установить законодательные рамки для крепостного права, ограничить злоупотребления помещиков и отчасти защитить крестьян, немного облегчив их тяжелую долю.

В начале XIX столетия все более явной становилась потребность в изменениях государственного устройства, особенно в ликвидации крепостного права и модернизации политической системы. Проблема положения крестьянства оставалась ключевой в политике как Александра I, так и Николая I.

Еще в 1801 году граф С.П. Румянцев выразил намерение дать волю 199 душам крепостных из одного из своих владений. В связи с отсутствием необходимых правовых норм он подал государю прошение о создании подходящего закона. Результатом стал Указ «О вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 года. Он предоставлял помещикам разрешение освобождать крепостных как поодиночке, так и целыми деревнями с обязательной передачей им земельного участка. За обретенную свободу крестьяне обязывались внести выкупную сумму или нести определенные повинности. Нарушение этих условий вело к возвращению крестьянина под власть прежнего хозяина. Как подчеркивал историк В.И. Семевский, данная законодательная инициатива была встречена с большим одобрением в среде, сочувствовавшей ограничению или полной отмене крепостничества, тогда как сторонники сохранения существующих устоев открыто проявляли свое неодобрение. На раннем этапе правления Александра I были реализованы меры, ограничивающие произвол помещиков. В частности, в 1808 году вышел запрет на продажу крепостных на ярмарочных торгах, а спустя год - на их отправку на каторжные работы. После войны 1812 года проекты по упразднению крепостничества выдвигали И. Тургенев, Е.Ф. Канкрин, А.А. Аракчеев. Более того, возникло особое общество, целью которого была подготовка к освобождению крестьян. Однако император Александр I придерживался убеждения, что подобные коренные изменения в масштабах империи должны инициироваться только монаршей властью, а не общественными кругами. В 1816–1819 годах он санкционировал отмену крепостной зависимости в Остзейском крае (на территориях Эстляндии и Лифляндии).

В условиях непрекращающихся народных беспорядков проблема положения крестьянства в годы правления Николая I неоднократно становилась предметом обсуждения в различных закрытых комитетах. Первый подобный секретный орган по крестьянскому вопросу был создан еще в 1826 году; в его состав вошли видные сановники предыдущего царствования, такие как М.М. Сперанский и В.П. Кочубей. Главной целью работы комитета стало упорядочение на законодательном уровне системы администрирования государственными крестьянами.

К середине века в высших кругах власти был накоплен значительный опыт его обсуждения и частичного реформирования, который впоследствии использовали авторы преобразований 1850-1860-х годов. В указанный исторический период Россия находилась в состоянии упадка феодально-крепостнической системы, одновременно формируя предпосылки для развития капиталистических отношений. Исследования показывают, что в это время эксплуатация крепостного населения ужесточалась: увеличивались размеры оброка и барщины, а их немногочисленные права подвергались дальнейшим ограничениям.

Крепостная система в это время стала значительным тормозом для прогресса страны. В общественной среде одновременно нарастали явления социального и политического напряжения. В декабре 1825 года имело место вооружённое восстание революционеров против монархической власти, которое сопровождалось всплесками неподчинения среди крепостных.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Углубляющийся кризис крепостной системы заставил правительство осознать потребность в поиске путей решения крестьянского вопроса. Сложилось понимание исчерпанности существующего порядка, появилась потребность в реформах, нацеленных на отмену крепостного права и обновление государственного аппарата. В ответ были приняты законодательные акты, несколько ограничивавшие крепостническую практику: указ «О вольных хлебопашцах», а также постановления, запрещавшие продажу крепостных без земли на ярмарках и отправку их на каторжные работы. В период с 1804 по 1818 годы в прибалтийских губерниях осуществили преобразования, даровавшие крестьянам личную свободу, но не наделившие их землёй. В правление Николая I предпринимались последовательные усилия для подготовки возможной отмены крепостного права. Для решения этой задачи учреждались специальные негласные комитеты, занимавшиеся положением крестьян. В период с 1837 по 1841 год по инициативе П. Д. Киселёва было осуществлено преобразование, которое ввело более чёткую систему управления для крестьян, принадлежавших государству. Затем, в 1842 году, владельцам имений предоставили право заключать с зависимыми людьми соглашения о выделении им наделов за выполнение фиксированных повинностей. При этом все законодательные акты, принятые в царствование Александра I и Николая I, отличались непоследовательностью и не затрагивали фундаментальных устоев крепостной системы. Она продолжала служить главным препятствием на пути развития государства.

Следовательно, на протяжении этого пятидесятилетнего этапа проблема крепостничества окончательно разрешена не была. Тем не менее, к середине столетия в высших сферах власти уже имелся некоторый практический опыт её изучения, который впоследствии лёг в основу подготовительных работ для масштабных преобразований 1850–1860-х годов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беляев И.Д. Обзор исторического развития сельской общины в России. Русская беседа. 1856. Номер 1. С. 101-147.

Давлетбаев Б.С. Материалы о земельных спорах как источник по аграрной истории Башкирии середины XIX в. Южноуральский археографический сборник. Уфа: Южноуральское отделение Археографической комиссии АН СССР, 1976. Вып. 2. С. 83-94.

Дружинина Е.И. Генезис капитализма на Юге и Юго-Востоке Европейской России. Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Сб. IX. 1980. С. 149-171.

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М: Просвещение, 1968. 368 с.

Иванов А.Г. Культура и быт русских и марийцев Яранского уезда Вятской губернии в описаниях приходского духовенства середины XIX века. Марийский археографический вестник. Йошкар-Ола, 2005. С. 172-186.

Ивашуто Л.П. Проблемы удельной деревни в советской исторической литературе. Вопросы истории Урала Свердловск, 1976. Сб. 14. С. 106-117.

Казанцев Б.Н. Законодательство русского царизма по регулированию крестьянского отхода в XVIII - XIX вв. Вопросы истории. 1976. Номер 6. С. 54 - 86.

Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1967. 400 с.

Курмачева М.Д. Крепостная интеллигенция в России второй половины XVIII - начале XIX в. М., 1983.

Мякотин В.А. Из истории крестьянства в первой половине XIX столетия. Личные и имущественные права удельных крестьян. Русское богатство. 1903. Номер 7. С. 41-78.

Никулина Н. Ю. Удельные земли в конце XIX - начале XX в.: Обзор литературы. Историография аграрной истории дореволюционной России: Межвуз. темат. сборник научн. Трудов. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1982. С. 90 -101.

Половинкин Н.С. Дворцовые (удельные) крестьяне Среднего Поволжья и Приуралья. (Вторая половина XVI первая половина XIX веков). Сб. материалов и документов по спецкурсу и спецсеминару. Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 1992. 142 с.

Пушкаренко А.А. Обычное право позднефеодальной эпохи. Социально-политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России. Воронеж. 1983. С. 18-24.

Соломенная Т.В., Ячменихин К.М. А.А. Аракчеев помещик (К вопросу о роли субъективного фактора в истории зажиточного помещичьего крестьянства России первой половины XIX в.). Вестник МГУ. Серия 8 (История). 2002. Номер 5. С. 50 - 55.

Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX - начало XX вв.). М.: Изд-во МГУ, 1981. 160 с.

Щербина Ф. Русская земельная община. Русская мысль. 1880. Кн. 5. С. 1.

THE SITUATION OF PEASANTS IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST HALF OF THE XIX-TH CENTURY

**Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Ovchinnikova, Tatiana Valentinovna²,
Fedyanin, Vitaly Ivanovich³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: tvo0104@mail.ru

³Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

Abstract

The article shows that during this historical period, Russia was in a state of decline of the feudal-serf system, while simultaneously forming the prerequisites for the development of capitalist relations. The agricultural sector, based on agriculture and cattle breeding, remained the backbone of the economy, and the majority of the empire's inhabitants were peasants. The nobility continued to hold a dominant and privileged position in society. The peasant class was divided into three main groups: landlords, appanage and state peasants. Research shows that at this time the exploitation of the serf population was getting tougher: the size of the rent and corvee increased, and their few rights were further restricted. There were significant differences in administrative control over different categories of peasants. The state peasants were subordinate to the provincial administration, and their internal self-government was organized according to the volost principle. The appanage peasants were managed by the Department of Estates, which relied on an extensive apparatus of local authorities. Serfs owned by landlords were not directly regulated by government agencies. Their lives depended entirely on the will of the owner, implemented by him personally or through appointed managers, clerks and elected prefects.

Keywords: peasant, land, society, serf, reform, country.

REFERENCE LIST

Belyaev I.D. Obzor istoricheskogo razvitiya sel'skoj obshchiny v Rossii. Russkaya beseda. 1856. Nomer 1. S. 101-147.

Davletbaev B.S. Materialy o zemel'nyh sporah kak istochnik po agrarnoj istorii Bashkirii serediny XIX v. YUzhnoural'skij arheograficheskij sbornik. Ufa: YUzhnoural'skoe otdelenie Arheograficheskoy komissii AN SSSR, 1976. Vyp. 2. S. 83-94.

Druzhinina E.I. Genezis kapitalizma na YUge i YUgo-Vostoke Evropejskoj Rossii. Materialy po istorii sel'skogo hozyajstva i krest'yanstva SSSR. Sb. IX. 1980. S. 149-171.

Zajonchkovskij P.A. Otmena krepostnogo prava v Rossii. M: Prosveshchenie, 1968. 368 s.

Ivanov A.G. Kul'tura i byt russkih i marijcev YAranskogo uezda Vyatskoj gubernii v opisaniyah prihodskogo duhovenstva serediny XIX veka. Marijskij arheograficheskij vestnik. Joshkar-Ola, 2005. S. 172-186.

Ivashuto L.P. Problemy udel'noj derevni v sovetskoj istoricheskoy literature. Voprosy istorii Urala Sverdlovsk, 1976. Sb. 14. S. 106-117.

Kazancev B.N. Zakonodatel'stvo russkogo carizma po regulirovaniyu krest'yanskogo othoda v HVIII - XIX vv. Voprosy istorii. 1976. Nomer 6. S. 54 - 86.

Koval'chenko I.D. Russkoe krepostnoe krest'yanstvo v pervoj polovine XIX veka. M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1967. 400 s.

Kurmacheva M.D. Krepostnaya intelligenciya v Rossii vtoroj poloviny XVIII - nachale XIX v. M., 1983.

Myakotin V.A. Iz istorii krest'yanstva v pervoj polovine XIX stoletiya. Lichnye i imushchestvennye prava udel'nyh krest'yan. Russkoe bogatstvo. 1903. Nomer 7. S. 41-78.

Nikulina N. YU. Udel'nye zemli v konce XIX - nachale XX v.: Obzor literatury. Istoriografiya agrarnoj istorii dorevolucionnoj Rossii: Mezhvuz. temat. sbornik nauchn. Trudov. Kaliningrad: Izd-vo Kaliningr. un-ta, 1982. S. 90 -101.

Polovinkin N.S. Dvorcovye (udel'nye) krest'yane Srednego Povolzh'ya i Priural'ya. (Vtoraya polovina XVI pervaya polovina XIX vekov). Sb. materialov i dokumentov po speckursu i specseminaru. Tyumen': Tyumen. gos. un-t, 1992. 142 s.

Pushkarenko A.A. Obychnoe pravo pozdnefeodal'noj epohi. Social'no-politicheskoe i pravovoe polozhenie krest'yanstva v dorevolucionnoj Rossii. Voronezh. 1983. S. 18-24.

Solomennaya T.V., YAchmenihin K.M. A.A. Arakcheev pomeshchik (K voprosu o roli sub"ektivnogo faktora v istorii zazhitochnogo pomeshchich'ego krest'yanstva Rossii pervoj poloviny XIX v.). Vestnik MGU. Seriya 8 (Istoriya). 2002. Nomer 5. S. 50 - 55.

Sofronenko K.A. Agrarnoe zakonodatel'stvo v Rossii (II polovina XIX - nachalo XX vv.). M.: Izd-vo MGU, 1981. 160 s.

Shcherbina F. Russkaya zemel'naya obshchina. Russkaya mysl'. 1880. Kn. 5. S. 1.